

УЎТ 631.95:631.45

ЛОВИЯ ЭКИНИ ОРГАНЛАРИДА КАДМИЙНИНГ БИОАККУМУЛЯЦИЯЛАНИШИ

¹Каримов Хусниддин Нагимович

қ.х.ф.д., катта илмий ходим

²Хушмуродов Жобир Панжиевич

3-курс таянч докторант

¹Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот
институтини

²Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институтини

Аннотация: Ловия экини органларида кадмийнинг аккумуляцияланиши лаборатория тажрибаларининг 5 баробар ифлослантирилган 4-вариантида энг юқори бўлиб, илдизда 6,7 мг/кг РЭМ дан 67,3 марта, пояда 2,6 мг/кг РЭМ дан 25,85 марта, баргида 0,6 мг/кг 5,93 марта, донида 0,4 мг/кг 3,51 марта юқори эканлиги аниқланган. Кадмийнинг тупроқда РЭМ дан юқори бўлиши ловия экини органларидан кучли биоаккумуляцияланишига олиб келади. Бу кўрсаткич айниқса илдиз ва пояда кучли эканлигини кўриш мумкин.

Кириш. Ҳозирги вақтда ер куррасининг барча минтақаларида юз бераётган салбий жараёнлар, жумладан саҳроланиш, шўрланиш, гипслашиш, ботқоқлашиш, агроген ва техноген ифлосланиш, дегумификация ва бошқа деградация жараёнларини ўрганиш, уларни олдини олиш ва оқибатларини тугатиш бўйича устивор йўналишларда инноватсион тадқиқотлар, илмий изланишлар олиб борилмоқда ва муайян ютуқларга эришилмоқда. Кейинги йилларда антропоген таъсирларнинг кучайиши ва глобал иқлим ўзгаришлари шароитида юзага келаётган жараёнларни олдини олиш, ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, тупроқларнинг экологик-мелиоратив ҳолатини яхшилаш, тупроқ ифлосланишини сезиларли даражада камайтириш, эволюция жараёнлар таъсирида тупроқ хосса хусусиятларида содир бўлган ўзгаришларни аниқлаш орқали улардан тўғри фойдаланиш ҳамда қишлоқ хўжалиги экинларини ҳосилдорлигини оширишга қаратилган илмий-тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Адабиётлар шарҳи. Кадмийнинг ўсимлик организми учун биологик мавжудлиги тўғридан-тўғри объектнинг илдиз тизими зонасидаги тупроқ хусусиятларига боғлиқ. Катионлар сиғими паст бўлган (лой ва гумус миқдори кам) тупроқларда кадмийнинг адсорбцияси паст, ҳаракатчанлиги эса анча юқори [3].

Кадмий – камдан-кам учрайдиган элемент, у таркибида рух миқдори юқори бўлган минералларда учрайди. Тупроқдаги кадмий миқдори кам: қора тупроқларда у 5-10 %ни ташкил этади. Гранит ва гнейслар ушлаган тупроқларда оҳақтошдан кўра кўпроқ кадмий бор. Тупроқдаги кадмий миқдори 5 мг/кг даражасида қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлигини икки баравар камайтиради ва унинг тупроқда ярим емирилиш даври энг узунларидан бири ҳисобланади (тахминан 1100 йил)[4].

Она жинсларнинг кимёвий таркиби тупроқдаги кадмий таркибини аниқлашга ёрдам беради ва унинг тупроқдаги ҳаракатчанлиги тупроқдаги муҳит реакцияси даражаси ва оксидланиш -қайтарилиш реакцияси билан белгиланади. Кадмий лой фракциясининг адсорбцияси кислотали диапазонда муҳим аҳамиятга эга. Ишқорийлик (рН) 7,5 дан юқори бўлганда, тупроққа сўрилган кадмийнинг осон ҳаракатланишини тўхтатади [4].

Кадмий элементи билан ифлосланган экин ерларида ҳайвонларни озиклантириш сабабли, уларнинг организмида кадмий кўп миқдорда тўпланади. Кадмий билан ифлосланган

майдонлардан зарарланиши мумкин бўлган гуруҳга сабзавотлар, мевалар, гўшт ва сут маҳсулотлари киради. Кадмий асосан замбуруғлар ва кўплаб ўсимликларда тўпланади, у жуда захарли элемент бўлиб, озиқ-овқат таркибида кўрғошиндан 5-10 баробар кам. Какао кукунида 0,5 мг/кг гача, ҳайвонлар буйрақларида 1,0 мг/кг гача ва балиқларда 0,2 мг/кг гача бўлган концентрациялари кузатилади [2]

Кадмийнинг тупроқдаги хатти-ҳаракатлари ва унинг хавфлилик даражаси пайдо бўлиш шакли, яъни, элементларнинг тупроқ компонентлари билан геокимёвий бирлашиши билан белгиланади. Тупроқда кадмийни топиш шакли унинг ҳаракатчанлиги ва биологик мавжудлигини аниқлайди[4].

Тупроқда кадмийнинг учта асосий шакли мавжуд:

- ҳаракатланувчи (шу жумладан, сувда эрийдиган, алмашинадиган, кучсиз сўрилган) - ўсимлик илдизлари томонидан сўрилиши учун энг қулай бўлган фракциялар;

- қаттиқ (кислотада эрийдиган) – ўсимликларга кириш қийинроқ кечадиган, лекин у тупроқ шароитлари ўзгарганда (масалан, унинг рН қиймати) янада ҳаракатчан шаклга айланиши мумкин;

- маҳкам ўрнашган - тупроқдаги ҳақиқий мавжуд шароитда ўсимликларнинг илдиз тизимига кира олмайди.

Тупроқнинг кадмий билан ифлосланиши энг хавфли экологик ҳодисалардан биридир, унинг ҳаракатчанлигини камайтириш учун оҳақ ёрдамида тупроқ рН қиймтани ошириш лозим [4].

Тадқиқот услублари. Тадқиқотлар дала ва лаборатория шароитида олиб борилди. Ҳар бир тупроқ, ўсимлик илдиз намуналари 3 қайтариқларда олиб борилган ва қайтариқлар статистик таҳлилларга кўра ўртачаси олинган. Бунда «Агрохимические методы исследования почв, растений и удобрений» (2014) оғир металлларни анализ қилишда 5 грамм тупроқ олиниб 50 мл бир нормал бўлган азот кислотасида бир кечага қолдирилади. Эритма филтрдан ўтказилгандан сўнг сувли сўрим нормал эритма ёрдамида 50 мл га етказилади. «Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства» (1992). Сувли сўрим AVIO-200 аппаратида 2021-2023 йилларда олиб борилди. Олинган маълумотларнинг статистик таҳлили «Microsoft Excel» компьютер дастурида жойлашган Стандотклон функциясида фойдаланилган бўлиб, намунанинг стандарт оғишини тахмин қилинади.

Стандарт оғиш маълумотлар нукталарининг ўртачага нисбатан қанчалик кенг тарқалганлигини кўрсатадиган ўлчовдир.

Тадқиқот натижалари. 2021-2023 йилларда ловия ва мош экини бўйича дала ва лаборатория тажрибалари олиб борилди. Бунда ловия ва мош экини органларида 7 турдаги оғир металллар (Cd, Cr, Co, Pb, Ni, Zn, Cu) аккумуляцияси ўрганилди. Бунда лаборатория тажрибаси давомида тупроқлар 7 турдаги оғир металллар билан алохида-алохида ҳамда барчасини биргаликда комплекс ҳолда рухсат этилган меъёрдан (РЭМ) 3 ва 5 баробар ифлослантириб ловия ва мош экини органларида аккумуляцияланиши ўрганилди. Қуйида кадмий элементини ловия экини органларида тўпланишини кўриб чиқамиз. Кадмий элементининг тупроқ таркибида РЭМ 0,5 мг/кг бўлиб, тупроқ қатламларида ҳаракатчан шаклдаги элемент тупроқнинг механик таркибига мос равишда турлича тарқалиши кузатилди. Дуккакли ўсимликлар органларида эса РЭМ 0,1 мг/кг бўлиб [1]3 ва 5 баробар сунъий ифлослантирилган вариант тупроқларидан хром ва никель элемент ионларига нисбатан РЭМлардан юқори микдорда биоаккумуляцияси кузатилган.

Кадмий элемент ионлари ловия илдизларида назорат вариант тупроқларидан биринчи ва иккинчи йилларда 0,079-0,107 мг/кг, учинчи йилда эса 0,065 мг/кг, минераллар билан ишлов берилган вариант тупроқларидан эса 0,129-0,143-0,038 мг/кг тўпланиши аниқланган бўлиб, РЭМлардан мос равишда назорат вариантда 0,79-1,07-0,65 мартага, минералли 2-вариантда эса биринчи йилда РЭМдан 1,29 мартага, иккинчи йилда эса РЭМдан 1,43 марта, учинчи йилда эса РЭМлардан кам бўлиб, РЭМдан 0,38 марта эканлиги аниқланган.

Лаборатория тажрибаларида тупроқларни кадмий элементи билан РЭМлардан 3 баробарли сунъий ифлослантилган 3-вариантдан ажратиб олинган илдиз системасида 2021-йилда 3,82 мг/кг биоаккумуляцияси кузатилиб, РЭМдан 38,2 мартага юқори, 2022 йилда эса 4,13 мг/кг миқдорда тўпланиб, РЭМдан 41,34 мартага, учинчи йилда эса РЭМдан 3,74 мартага камайиши аниқланган. Энг юқори биоаккумуляция комплекс ифлосланишда кузатилган бўлиб, РЭМдан 1 ва 2 йилларда 64,55 ва 67,32 мартага кўп биоаккумуляция кузатилган (1-расм).

Элементларнинг 3 ва 5 баробарли комплекс ифлослантилган вариантларида ҳам икки мартага кам тўпланганлигини, яъни РЭМ билан 3 баробар ифлослантилган 5 вариантда 2,41-2,44-0,86 мг/кг тўпланиб, РЭМдан 24,16-24,43-8,62 марта тўпланиши кузатилган. 5 баробарли бўлган

6-вариантда 3,78 мг/кг, РЭМдан 37,77 мартага, иккинчи йилда эса 3,79 мг/кг, РЭМдан 37,91 мартага, учинчи йилда эса 0,41 мг/кг атрофида тўпланган эканлиги аниқланган (1-расм)

Ягона элемент билан ифлосланиш комплекс ифлосланишда элементларнинг биоаккумуляциясида фарқ борлиги аниқланган. Чунки 3 ва 5 баробарли вариантларда ҳам ўхшашликлар кузатилган. Уч йил оралиғида комплекс элементлар таъсири бўлган, яъни РЭМлардан 3 ҳамда 5 баробарли ифлослантилган 3 ва 5 чи вариантлар ўртасидаги фарқ 12,02 мг/кг га, 5 баробарли комплекс ифлослантилган 4 ва 6 вариантлар орасидаги фарқ 43,18 мг/кг га кам эканлиги аниқланган.

Оғир металллар билан комплекс ифлосланиш баъзи бир ўсимликларда элемент ионларини ўзлаштиришини қийинлаштиради.

1-расм. Илдиз таркибида 2021-2023 йиллар давомида ловия экиб олингандан сўнги кадмий биоаккумуляцияси, мг/кг

Ловия поясида кадмий фақатгина минералл билан ишлов берилган 2-вариантимизда 2023 йил олинган намуналаримизда аниқланган бўлиб, 0,147 мг/кг, РЭМлардан 1,47 мартага кўп.

Сунъий равишда ифлослантирилган кадмийнинг РЭМларидан 3 баробарга юқори бўлган 3-вариантда биринчи йилда 1,04 мг/кг, иккинчи йилда эса 1,17 мг/кг, учинчи йилда эса 0,66 мг/кг бўлиб РЭМлардан эса мос равишда 10,41-11,74-6,64 мартага юқори эканлиги кузатилди. РЭМлардан 5 баробар юқори бўлган 4-вариантнинг 3 та такрорий ўсимликларидан олинган поя қисмлари таҳлил қилинганда 2,26-2,59-0,87 мг/кг атрофида, РЭМлардан эса 22,59-25,85-8,72 мартага ортиқ тўпланганлиги аниқланган.

Юқорида кўриб ўтилганидек комплекс ифлосланиш ўсимликнинг тўғридан тўғри элемент ионларини ўзлаштира олмаслиги 5 ва 6-вариантларда ҳам кузатилди. Чунки металлнинг комплекс равишда РЭМлардан 3 ва 5 баробарли ифлослантирилганда бир неча марта кам.

2-расм. Поя таркибида 2021-2023 йиллар давомида ловия экиб олингандан сўнги кадмий биоаккумуляцияси

5-вариантнинг уч йил ичида кадмий 0,38-0,12-0,19 мг/кг биоаккумуляция кузатилган, РЭМлардан эса 3,79-1,16-1,96 мартагача, металл билан комплекс равишда 5 баробар ифлослантирилган 6-вариант тупроқларидан эса 1,45-1,59-0,68 мг/кг атрофида биоаккумуляцияси аниқланиб, РЭМдан 14,53-15,86-6,87 мартага биоаккумуляцияси кузатилган. Табиий равишда бўлган тупроқларда РЭМдан (0,1 мг/кг) дан ошмаганлиги аниқланган (2-расм).

Ловия экини кадмий элементини баргида ҳам юқори ўзлаштирганлигини кўриш мумкин. Назорат ва минерал ўғит берилган вариантларда ҳам биринчи йилда РЭМ дан юқори бўлиб сунъий ифлослантирилган 3-4-5-6 вариантларда ушбу йилда ҳам РЭМ дан юқори

биоаккумуляция кузатилган бўлиб, 4-вариантда РЭМдан 5,53→5,70→5,93 мартагача, комплекс ифлослантилган 6-вариантда эса 5,69→5,19→4,30 мартагача ортиқ тўпланиши билан қолган вариантларга кўра юқори эканлиги аниқланган (3-расм). Даладан олиб келинган тупроқларда ўтказилган лаборатория тажриба вариантларида ҳам дала тажриба майдонида ҳам экилган ловия экини баргларида кадмийни тўпланиши юқори бўлиб РЭМ дан юқори ва РЭМ га яқин бўлган.

3-расм. Барг таркибида 2021-2023 йиллар давомида ловия экиб олингандан сўнги кадмий биоаккумуляцияси, мг/кг

Хулоса қилиб тажрибалар асосида айтиш мумкинки, кадмийнинг юқори миқдорда биоаккумуляцияси ловия баргларида кузатилиши қайд этилган.

Лаборатория ҳамда дала тупроқларида олиб борилган тажриба натижаларида кадмийнинг токсиклик даражаси юқори эканлиги ва РЭМнинг ўсимликлар учун 0,1 мг/кг эканлиги, металл ионининг ўсимлик донгача бўлган қисмларида ўзлаштирилшига қарамасдан дон қисмида биоаккумуляцияси металнинг тупроқ таркибида миқдорига боғлиқлигини кўрсатди.

Кадмий элемент ионлари минераллар билан ишлов берилган ва РЭМдан 5 баробар ифлослантилган 4-вариант тупроқидан биринчи йилда 0,351 мг/кг, иккинчи ва учинчи йилларда 0,304-0,148 мг/кг биоаккумуляция кузатилиб, мос равишда РЭМдан 3,51→3,04→1,48 мартага ортиқ тўпланиш кузатилган. Суний равишда кадмий ва бошқа элементлар комплекс таъсирлари натижасида РЭМдан 1,84→1,91→2,45 мартага ортиб бориши аниқланган. Қолган вариантларда дон таркиби кадмий ионининг биоаккумуляцияси кузатилмаган (4-расм).

4-расм. Дон таркибида 2021-2023 йиллар давомидаловия экиб олингандан сўнги кадмий биоаккумуляцияси, мг/кг

Хулоса қилиб айтганда олимлар томонидан дуккакли ўсимликлар устида тадқиқотлар олиб борилган бўлиб, дуккакли экинлар билан биргаликда етиштириш қўшни экинларда кадмий билан ифлосланишини оширганлигини айтиш мумкин. Дуккакли экинлар билан биргаликда ўсимликларни етиштириш натижасида рухсат этилган чегарадан паст бўлган ҳолатларда ҳам кадмий даражасининг муқаррар равишда ошишини кўрсатади. Демак, тадқиқот натижаларига кўра тупроқда кадмийнинг РЭМ дан юқори бўлиши дуккакли экинлар органларида юқори биоаккумуляцияланишига олиб келади, натижада озик-овқат экинларида токсик таъсир этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства (издание 2-е, переработанное и дополненное) М.: ЦИНАО. 1992. – С. 62
2. Семушев А.М. Влияние загрязнителей на качество продовольственных товаров растительного происхождения // Кооперация в системе общественного воспроизводства: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Саранск, 9-10 апр.2013 г.) в 2 ч. – Саранск: Принт-Издат, 2013. – Ч. 2. – С. 221-223
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/bazovye>
4. <https://studwood.ru/998442/ekologiya/kadmiy>